

www.education.gouv.fr/stateval

Si le baccalauréat constitue la voie la plus communément utilisée pour accéder à l'enseignement supérieur, d'autres diplômes tels que le diplôme d'accès aux études universitaires (DAEU) permettent également de suivre une formation supérieure.

En 2004, cette formation a concerné 13 100 personnes réparties, pour 82 %, en DAEU A (à dominante littéraire) et, pour 18 %, en DAEU B (à caractère scientifique). En 2003, 4 330 diplômes ont été délivrés. 37 % des étudiants ayant obtenu un DAEU poursuivent leurs études à l'université ou dans un établissement assimilé l'année suivant l'obtention de leur diplôme.

Les étudiants préparant le DAEU

Le diplôme d'accès aux études universitaires est un diplôme national qui permet à toute personne ne justifiant pas du baccalauréat ou d'un titre admis en dispense, d'avoir accès à l'enseignement supérieur. Il confère les mêmes droits que le baccalauréat moyennant certaines conditions d'âge et/ou d'activité professionnelle.

De profondes disparités géographiques

En 2004, 13 100 personnes sont inscrites dans la préparation à ce diplôme, soit une hausse de 1,4 % des effectifs par rapport à l'année précédente (*graphique 1*). Depuis 1995, le nombre d'inscrits en DAEU a augmenté de 73,6 % ; les effectifs sont, cependant, quasiment stables depuis 2001. La

préparation au DAEU est offerte par 68 universités, soit plus de 80 % d'entre elles. Les universités de Toulouse II, de Nantes et des Antilles-Guyane sont celles qui préparent le plus d'étudiants au DAEU en 2004 avec, respectivement, 740, 620 et 520 inscriptions. Cinq académies : Lille, Paris, Nantes, Lyon et Créteil, regroupent 42 % des étudiants inscrits au DAEU (*tableau 1*).

Une majorité d'étudiants en DAEU à dominante littéraire

Le diplôme d'accès aux études universitaires comporte deux options : l'option A à dominante littéraire et l'option B à caractère scientifique. Les inscrits au DAEU A constituent une large majorité avec 82 % du total, soit 10 700 personnes. Cette répartition entre

Graphique 1 – Évolution du nombre d'inscrits au DAEU de 1995 à 2004

Source : SISE

Tableau 1 – Effectifs inscrits en DAEU par académie									
Établissements	1999			2001			2004		
	A	B	Total	A	B	Total	A	B	Total
Aix-Marseille	620	169	789	607	188	795	613	176	789
Univ. Aix-Marseille I	410	130	540	381	127	508	374	110	484
Univ. Aix-Marseille III				56	20	76	30	25	55
Univ. Avignon	210	39	249	170	41	211	209	41	250
Amiens	130	13	143	67	6	73	109	20	129
Univ. Amiens	130	13	143	67	6	73	109	20	129
Antilles-Guyane	407	72	479	510	85	595	437	80	517
Univ. Antilles-Guyane	407	72	479	510	85	595	437	80	517
Besançon	38	19	57	41	19	60	40	28	68
Univ. Besançon	38	19	57	41	19	60	40	28	68
Bordeaux	587	- 380	207	534	46	580	560	44	604
Univ. Bordeaux I	25		25		17	17		24	24
Univ. Bordeaux III	374		374	352		352	432		432
Univ. Pau	188	19	207	182	29	211	128	20	148
Caen	121	16	137	122	17	139	109	36	145
Univ. Caen	121	16	137	122	17	139	109	36	145
Clermont-Ferrand	64	12	76	81	22	103	88	22	110
Univ. Clermont-Ferrand I	64	12	76	81	22	103	88	22	110
Corse	32		32	62		62	159		159
Univ. Corse	32		32	62		62	159		159
Créteil	574	101	675	629	80	709	690	120	810
Univ. Marne-la-Vallée	25		25	15		15	11		11
Univ. Paris XIII	361	40	401	381	14	395	380	44	424
Univ. Paris XII	188	61	249	233	66	299	299	76	375
Dijon	109	13	122	82	10	92	92	22	114
Univ. Dijon	109	13	122	82	10	92	92	22	114
Grenoble	338	20	358	244	45	289	285	85	370
Univ. Chambéry	94	20	114	95	19	114	120	34	154
Univ. Grenoble I	62		62		26	26		51	51
Univ. Grenoble III	182		182	149		149		165	165
Lille	1 177	473	1 650	1 013	370	1 383	1 010	385	1 395
Univ. Artois	277	145	422	203	82	285	169	75	244
Univ. Lille I	225	160	385	206	92	298	275	157	432
Univ. Lille III	119		119	117		117	168		168
Univ. Littoral	223	58	281	272	133	405	179	74	253
Univ. Valenciennes	333	110	443	215	63	278	219	79	298
Limoges	51	26	77	79	19	98			
Univ. Limoges	51	26	77	79	19	98			
Lyon	723	188	911	782	159	941	782	179	961
Univ. Lyon I		174	174		146	146		156	156
Univ. Lyon II	462		462	505		505	487		487
Univ. Lyon III	135		135	146		146	133		133
Univ. Saint-Étienne	126	14	140	131	13	144	162	23	185
Montpellier	268	68	336	258	102	360	284	72	356
Univ. Montpellier II		46	46		59	59		42	42
Univ. Montpellier III	183		183	173		173	195		195
Univ. Perpignan	85	22	107	85	43	128	89	30	119
Nancy-Metz	174	50	224	163	45	208	129	62	191
Univ. metz	109	31	140	131	31	162	103	54	157
Univ. Nancy I		19	19		14	14		8	8
Univ. Nancy II	65		65	32		32	26		26
Nantes	826	153	979	754	188	942	789	179	968
Univ. Angers	135	34	169	143	29	172	168	20	188
Univ. Le Mans	124	20	144	104	33	137	131	33	164
Univ. Nantes	567	99	666	507	126	633	490	126	616
Nice	379	44	423	446	91	537	287	34	321
Univ. Nice	217	44	261	271	61	332	153	34	187
Univ. Toulon	162		162	175	30	205	134		134
Nouvelle Calédonie	77	2	79	84	11	95	128	20	148
Univ. Nouvelle-Calédonie	77	2	79	84	11	95	128	20	148
Orléans-Tours	177	38	215	263	51	314	287	66	353
Univ. Orléans	177	38	215	155	33	188	161	34	195
Univ. Tours				108	18	126	126	32	158
Paris	1 139	295	1 434	974	240	1 214	1 050	340	1 390
Univ. Paris I	285		285	165		165	189		189
Univ. Paris II	22		22	17		17	18		18
Univ. Paris III	406		406	364		364	352		352
Univ. Paris V	44	27	71	48	28	76	52	34	86
Univ. Paris VI		239	239		182	182		259	259
Univ. Paris VII	382	29	411	380	30	410	439	47	486
Poitiers	278	44	322	352	59	411	299	40	339
Univ. La Rochelle	128	22	150	165	33	198	193	26	219
Univ. Poitiers	150	22	172	187	26	213	106	14	120
Polynésie Française	70		70	97		97	107		107
Univ. Polynésie Française	70		70	97		97	107		107
Reims	199	29	228	250	22	272	186	32	218
Univ. Reims	199	29	228	250	22	272	186	32	218

les deux filières du diplôme d'accès aux études universitaires diffère totalement de celle du baccalauréat général. Le baccalauréat S représente, en effet, 70 % des candidats du total des deux séries S et L.

Dans les trois académies de Bordeaux, Versailles et La Réunion, la part des inscrits à l'option A est largement supérieure à la moyenne nationale, avec plus de neuf étudiants préparant le DAEU sur dix choisissant cette option. Les académies de Toulouse, de la Corse, de Limoges et de Polynésie française ne préparent pas au diplôme d'accès aux études universitaires à caractère scientifique. À l'inverse, la disparité entre l'option A et B est moins prononcée dans les académies de Besançon, Strasbourg et Nancy-Metz où le DAEU B concerne 32 % à 41 % des inscrits totaux en DAEU.

Des étudiants de plus en plus jeunes

Les femmes sont majoritaires (63 %) à la préparation du DAEU littéraire alors que les hommes sont plus nombreux à être inscrits en préparation au DAEU scientifique (60 %). Cette répartition est stable entre 2000 et 2004. Les étudiants en DAEU B sont plus jeunes que ceux inscrits en DAEU A : 52 % des inscrits en DAEU B ont moins de 25 ans contre 45 % des inscrits en DAEU A. Plus nombreux en DAEU B, les hommes préparant un DAEU sont plus jeunes de deux ans que les étudiantes dont l'âge moyen est de 28,8 ans (tableau 2). 75 % des hommes inscrits au DAEU en 2004 ont moins de 30 ans, contre 64 % pour les femmes (graphique 3).

De manière générale, la part relative des jeunes de moins de 25 ans parmi les étudiants qui préparent le DAEU tend à s'accroître puisqu'elle passe de 33 % à 46 % entre 1999 et 2004.

La part des étudiants de nationalité étrangère qui s'inscrivent au DAEU passe de 7,5 % en 2000 à 9,9 % en 2004. Cette proportion est comparable à celle des étudiants étrangers en premier cycle d'enseignement supérieur à l'université dont le taux est de 9,5 %. Il s'agit principalement d'étudiants en provenance d'Afrique du Nord. 28,7 % des étudiants étrangers sont, en effet, de nationalité marocaine ou algérienne.

Établissements	1999			2001			2004		
	A	B	Total	A	B	Total	A	B	Total
Rennes	400	92	492	367	127	494	379	93	472
Univ. Brest	93	33	126	93	44	137	86	11	97
Univ. Bretagne-Sud	71	16	87	65	33	98	76	31	107
Univ. Rennes I		43	43		50	50		51	51
Univ. Rennes II	236		236	209		209	217		217
Réunion	82	1	83	195	9	204	124	6	130
Univ. La Réunion	82	1	83	195	9	204	124	6	130
Rouen	221	64	285	206	51	257	206	45	251
Univ. Le Havre	68	25	93	75	18	93	73	26	99
Univ. Rouen	153	39	192	131	33	164	133	19	152
Strasbourg	181	108	289	252	135	387	231	127	358
Univ. Mulhouse	130	33	163	150	36	186	173	34	207
Univ. Strasbourg I		75	75		99	99		93	93
Univ. Strasbourg II	51		51	102		102	58		58
Toulouse	776		776	915		915	741		741
Univ. Toulouse II	776		776	915		915	741		741
Versailles	205	32	237	485	18	503	506	41	547
Univ. Cergy-Pontoise	60	12	72	55		55	76		76
Univ. Evry-Val-d'Essonne				47		47	52		52
Univ. Paris X	107		107	113		113	176		176
Univ. Paris XI		20	20	160	18	178	148	26	174
Univ. Versailles-St-Quentin	38		38	110		110	54	15	69
Total	10 423	2 161	12 584	10 914	2 215	13 129	10 707	2 354	13 061

Graphique 2 – Évolution du nombre de diplômés du DAEU de 2000 à 2003

Source : SISE

Graphique 3 – Répartition des inscrits au DAEU selon le sexe et l'âge (en %)

Source : SISE

Tableau 2 – Répartition des inscrits au DAEU A et au DAEU B selon le sexe et l'âge (en %)

Âge	DAEU A		DAEU B	
	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes
Moins de 20 ans	1,1	0,6	0,7	1,4
20-24 ans	25,1	18,1	19,8	30,3
25-29 ans	13,2	8,8	8,9	13,9
30-34 ans	8,3	4,1	5,3	6,6
35-39 ans	6,5	2,5	2,8	4,0
40-44 ans	4,7	1,7	2,0	1,9
Plus de 44 ans	3,9	1,4	0,9	1,5
Total	62,7	37,3	40,4	59,6

Lecture : 1,1 % des personnes inscrites en DAEU A sont des femmes de moins de 20 ans.

Au moins 36 % des inscrits en DAEU sont issus de milieu défavorisé

Au moins 36 % des étudiants en DAEU ont pour chef de famille un ouvrier (14,5 %), un retraité employé ou ouvrier (4,5 %), ou encore une personne sans activité professionnelle (27 %). Ces catégories socioprofessionnelles sont dites « défavorisées ». Cette proportion constitue un minimum en raison du fort taux de non-réponses sur l'origine sociale, lié à l'âge moyen des étudiants qui préparent un DAEU. À titre de comparaison, seuls 19 % des bacheliers sont issus de milieu défavorisé. Cependant, si cette disparité est clairement prononcée pour les bacheliers généraux (17 %), la part des jeunes défavorisés inscrits en DAEU est comparable à celle des bacheliers technologiques où cette proportion atteint 31 %.

La majeure partie des étudiants obtiennent leur diplôme en un an

Une des particularités du DAEU est que la formation peut s'étendre sur une période de quatre ans, voire cinq ans à titre exceptionnel. Cependant, la grande majorité des diplômés sont délivrés au terme de la première année d'inscription. Sur l'ensemble des diplômés en 2001, 81 % ont effectivement passé leur diplôme en un an, et 12 % l'ont préparé en deux ans. La part des étudiants qui préparent le DAEU en trois ou quatre années reste relativement faible avec des taux respectifs de 4 % et 2 %. Le taux de réussite de la cohorte des nouveaux inscrits en 2001 s'élève à 33 % en un an, 6 % en deux ans et 2 % en trois ans. Enfin, la part des étudiants obtenant leur diplôme en un an est plus importante dans la filière littéraire que dans la filière scientifique du DAEU (82 % pour le DAEU A contre 79 % pour le DAEU B).

Seuls 37 % des étudiants poursuivent leurs études à l'université un an après l'obtention du DAEU

La promotion sociale, l'acquisition de nouvelles connaissances, l'accès à un meilleur emploi et/ou à une meilleure rémunération, une spécialisation ou encore une réorientation professionnelle sont autant d'objectifs

Graphique 4 – Répartition des inscrits au DAEU selon l'option et l'âge (en %)

Lecture : 44,9 % des inscrits au DAEU ont moins de 25 ans.

Graphique 5 – L'origine sociale des inscrits au DAEU (en %)

Source : SISE

qui peuvent pousser les étudiants à préparer un DAEU.

Finalement, si l'obtention du DAEU permet d'accéder aux concours de catégorie B de la fonction publique d'une part, et de poursuivre des études universitaires d'autre part, dans les faits, seule une minorité d'étudiants entame effectivement des études supérieures à l'université. Ainsi, sur les 4 330 étudiants diplômés du DAEU à la session 2004, 37 % se sont inscrits en première année de premier cycle en 2004-2005 (dont 32 % en DEUG ou en première année de licence LMD). Néanmoins, le système d'information sur le suivi des étudiants à l'université ne nous permet pas de distinguer la part des étudiants en DAEU qui ont véritablement quitté l'université et arrêté leurs études, de la proportion des étudiants qui auraient quitté l'université pour éventuellement entreprendre des études supérieures dans une autre structure (écoles ou autres). Ce champ d'étude permet cependant de montrer que la part des étudiants en DAEU qui poursuivent en premier cycle tend à augmenter. À titre de comparaison, en 2001, la part des diplômés du DAEU qui ont poursuivi leurs études supérieures en première année de DEUG n'était que de 27 %, alors que 65 % de ces étudiants quittaient l'université.

Katia Rodrigues, DEP B2

Source

Le système d'information SISE-universités recense les étudiants inscrits dans les universités françaises publiques (81 universités), les deux CUFR (centre de formation et de recherche), les universités technologiques, les Instituts nationaux polytechniques (INP), l'École du

paysage de Blois et quelques grands établissements : l'Institut d'études politiques de Paris, l'Observatoire de Paris, l'Institut national des langues et civilisations orientales (INALCO), l'Institut physique du globe de Paris, Paris Dauphine.

Pour en savoir plus

« Les étudiants inscrits dans les 83 universités publiques françaises en 2004 », *Note d'Information* 05.24, MEN-Direction de l'évaluation et de la prospective, septembre 2005.

« Le diplôme d'accès aux études universitaires », *Note d'Information* 00.17, MEN-Direction de l'évaluation et de la prospective, juin 2000.